

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

BURHONIDDIN AL-MARG‘INONIY VA UNING “HIDOYA” ASARI TASNIFI

USMONOV NURMUHAMMAD ESHMAHMAT O‘G‘LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

usmonovn596@gmail.com

MAXMARAIMOV IZZAT AZAMAT O‘G‘LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

ligawar7@gmail.com

DO‘STMURODOV BAXODIR BOTIR O‘G‘LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika inistituti talabasi

Dostmurodovbaxodir@500gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada islom huquqi ilmining yirik namoyondalaridan biri, XII asrning yirik hanafiy faqihi Burhoniddin al-Marg‘inoniyning ilmiy faoliyati va uning mashhur al-Hidoya asari tasnifi o‘rganiladi. Al-Marg‘inoniyning fiqhiy merosi, ayniqsa al-Hidoya asarining tuzilishi, va bu asarning nima haqida ekanligi to‘liq yoritilib beriladi. Shuningdek maqolada al-Hidoyaning boshqa fiqhiy manbalar bilan bog‘liqligi, unga yozilgan sharhlar va izohlar orqali asarning musulmon dunyosidagi ilmiy obro‘si hamda hozirgi davrdagi ahamiyati ochib beriladi. **Kalit so‘zlar.** Shayx ul-islom, “Samariya”, “Kitob ul-Mashoix”, Burhoniddin al-Marg‘inoniy, “Al-jome us-sig‘ar”, “Hidoya”, “Me’roj ud-Diroya”, Xanafiya mazxabi, Qivomuddin al-Kokiy, “Manosik ul-Haj”.

Аннотация: В статье рассматривается научное творчество одного из ярчайших представителей исламской юриспруденции, ханафитского правоведа XII века Бурхан ад-Дина аль-Маргинани, а также классификация его знаменитого труда «Аль-Хидая». Будет подробно объяснено юридическое наследие Аль-Маргинани, особенно структура «Аль-Хидай», а также суть этой работы. Связь «Аль-Хидая» с другими юридическими источниками, а также комментарии и аннотации, написанные к нему, раскрывают научную репутацию этого труда в мусульманском мире и его современную значимость.

Ключевые слова: Шейх уль-Ислам, «Самария», «Китаб уль-Машайх», Бурхануддин аль-Маргинани, «Аль-Джаме ус-Сигар», «Хидая», «Мирадж уд-Дирайо», ханафитская школа, Кивамуддин аль-Каки, «Маносик».

Abstract: This article examines the scientific work of Burhan al-Din al-Marginani, one of the brightest figures in Islamic jurisprudence, the 12th-century Hanafi jurist, and his classification of his famous work al-Hidaya. Al-Marginani's jurisprudential legacy, especially the structure of al-Hidaya, and what this work is about, are fully explained. The connection of al-Hidaya with other jurisprudential sources, the commentaries and annotations written on it, and the importance of the work's scientific reputation in the Muslim world in the present day are revealed.

Keywords: Sheikh ul-Islam, “Samaria”, “Kitab ul-Mashaikh”, Burhanuddin al-Marg‘inani, “Al-Jameh us-Sig‘ar”, “Hidaya”, “Mi’raj ud-Diraya”, Hanafi school of thought, Qivamuddin al-Kaki, “Manosik ul-Hajj”.

KIRISH: Shayx ul-islom deya ta’rif etilgan buyuk faqihshunos Burhoniddin al-Marg‘inoniyning asl ismlari Ali ibn Abu Bakr ibn Abd ul-Jalil al-Farg‘oniy al-Rishdoniy al-Marg‘inoniydir. Olimlarning fikricha bu zotning nasabi Abu Bakr Siddiq raziya Allohu anxuga borib taqaladi. Xazrati Burhoniddin al-Marg‘inoniy xijriy 511 milodiy 1118-yil rajab oyining sakkizinchi kuni dushanba choshgoh paytida tavallud topgan. Allomaning tavalludi haqida ko‘plab olimlar turli bahs munozaralar olib borganlar, yoki ayrim manbalarda bu shaxsning tavalludi haqida umuman ma’lumotlar keltirilmagan. Masalan, alloma Abu Tohirxo‘janning “Samariya” deb nomlangan asarida alloma xijriy 515, milodiy 1123-yilda tavallud topganlari xususida ma’lumot keltiriladi. Ammo bu ma’lumotlar nisbiy bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti sharq qo‘lyozmalari xazinasida saqlanayotgan “al-Hidoyaning qadimiy qo‘lyozma nusxalaridan birida ham allomaning tavallud sanalari xijriy 511, milodiy 1118-yil deb ko‘rsatilgan. Bundan ko‘rinib

turibdiki al-Margʻinoniy xijriy 511, milodiy 1118-yilda Fargʻona viloytining Rishton tumanida tavallud topgan. Margʻinoniyning bolalik va yoshlik yillari haqida aniq maʼlumotlar boʻlmasada, u kishining ziyoli va eʼtiborli oiladan ekanligi haqida maʼlumotlar uchraydi. Alloma dastlabki ilmni oʻz yurtida olgan, va yoshlik chogʻlaridanoq Quroni Karimni yod olgan. Keyinchalik Margʻinoniy Movarounnahrning yirik markazlaridan biri boʻlgan Samarqandga koʻchib boradi va oʻsha yerda diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur egallaydi. Burhoniddin Margʻinoniy dastlabki bilimni oʻz bobolari Umar ibn Xabibdan oladi. Keyinchalik bilimlarini yanada takomillashtirish maqsadida oʻz zamonasining eng yirik ustozlaridan taʼlim oladi. Alloma oʻz ustozlari haqida “Kitob ul-Mashoix” asarida koʻplab maʼlumotlar beradi. Uning dastlabki ustozlaridan biri Umar an-Nasafiy boʻlib oʻz zamonasining faqih, muxaddis, mufassir, arab tili grammatikasining usta bilimdoni boʻlgan. Ustozlaridan yana biri Abu Muhammad Xisom ud-Dindir (1090-1142). Bu zot oʻz zamonasining eng koʻzga koʻringan faqihlaridan, yirik alloma va imomlaridan boʻlgan[1].

METODLAR VA OʻRGANILISH DARAJASI: Taqdirning inoyati bilan Burhoniddin al-Margʻinoniy 1149-yilda 26 yoshida xaj safariga oʻtlanadi va safari davomida 40 dan ziyod ustozlardan diniy ilmlarini oʻrganadi. Ushbu allomalardan olgan ilmlari natijasida Margʻinoniy oʻzining “Bidoyat ul-Mubtadiy” (Ilmga kirishuvchi uchun birlamchi asos), “Kifoyat ul-Muntaxiy” (Ilmni boshlovchilar uchun toʻliq taʼlim), Kitob ul-Mazid (Ilm orttiruvchi kitob), “Nashr ul-Mazhab” (Mazhabning tarqalishi), “Manosik ul-Haj” (Haj marosimlari), “Kitabul Faroiz” (Farzlar kitobi) kabi mashhur asarlarini yozib qoldirgan. Burhoniddin Margʻinoniyni “Fiqh imomi” darajasiga yetkazgan va butun musulmon olamiga mashhur qilgan asari “Xidoya Fi Furu al-Fiqh” (Fiqh sohalari boʻyicha qoʻllanma) hisoblanadi. Burhoniddin al-Margʻinoniy xijriy 593, milodiy 1197-yili zulxijja oyining 14-kuni seshanba kuni vafot etgan va Samarqanddagi Chokardiza qabristoniga dafn etilgan[2].

TADQIQOT NATIJALARI: Burhoniddin al-Margʻinoniyning eng mashhur asarlaridan biri “al-Xidoya fi sharhul-bidoya” (qisqacha Hidoya) nomi bilan mashhur boʻlib, alloma bu asarni zulqʻada oyining toʻrtinchisida xijriy 573-yil milodiy 1178-yilning aprelida Movarounnahrning eng mashhur shaharlaridan biri boʻlgan Samarqandda yozib tugatilgan. Olimlarning fikricha, bu asar yaratilgunga qadar Xanafiya mazhabidagilar Imom Qudriyning “Al-Muxtasar” hamda imom Muhammad Shayboniyning “Al-jome us-sigʻar” asarlaridan foydalanganlar. Burhoniddin Margʻinoniy Iroqdagi safari paytida doʻstlari taklifi bilan oʻzining katta hajmli “Hidoya” asarini yozib tugatadi. Keyinchalik bu asarga sharh yozib, uni “Kifoyat ul-muntahiy” deb nomlaydi. Margʻinoniyning “Hidoya” asari butun islom olamining sunniy oqimi, Xanafiya mazhabidagi fiqh olimlari uchun asosiy qoʻllanma vazifasini oʻtab kelgan desak mubolagʻa boʻlmaydi[3].

“Hidoya” asari toʻrt jilddan iborat boʻlib, birinchi jildi 5 kitobdan, ikkinchi jildi 14 kitobdan, uchinchi jildi 22 kitobdan, toʻrtinchi jildi 16 kitobdan iborat. Toʻrt jildli kitob jami 57 tani tashkil etib, kitoblar oʻz navbatida bob va fasllarga boʻlingan. “Al-Hidoya” asari musulmon kishining shaxsiy va ijtimoiy hayotida uchraydigan barcha huquqiy holatlarni tasvirlab beruvchi keng qamrovli asardir. Birinchi kitob - “Kitob ut-Tahorat” (Poklik haqidagi kitob) deb nomlanadi. Bu kitobda islom dini nuqtai nazaridan qay tariqa poklanish mumkin, qanday odam pok va ibodat qilishga hozir, qachon pok hisoblanadi, nopok narsa bilan bulgʻanib qolsa qanday qilib poklanadi, namoz uchun qilinadigan tahorat nima va u qay tartibda amalga oshiriladi va boshqalar haqida maʼlumot beriladi. Bu kitob besh bob va yetti fasldan iborat. Ikkinchi kitob - “Kitob us-Salat” (Namoz haqidagi kitob) deb ataladi. Unda nomozga aloqador boʻlgan barcha masalalar boʻyicha koʻrsatmalar bor. Jumladan, namoz vaqtlari, azon aytish, namozning

shartlari, uni ado etish tartibi, namozning turlari, namozda qiroat qilish tartibi, bemorlarning namozlari, janoza namozi, dafn marosimi va boshqalar shu kitobda keltirilgan. Bu kitob yigirma uch bob va o‘n uch fasldan iborat. Uchinchi kitob – “Kitob uz-Zakot” (Zakot haqidagi kitob) deb atalib, bu kitobda badavlat odamlarning mol-mulki hisobi, undan kundalik ehtiyojga ishlatilayotgan qismidan beva-bechora, yetim –yesir, muxtojlariga ajratib berish yo‘li bilan amalga oshiriladigan ibodat haqida so‘z yuritiladi. Bunda zakotga qanday moldan, qancha miqdorda, kimga, qachon va qaysi tartibda berilishi va zakot bilan bog‘liq boshqa masalalar bayon qilinadi. Marg‘inoniyning bu kitobi yetti bob va to‘qqiz fasldan iborat. To‘rtinchi kitob – “Kitob us-Savm” (Ro‘za haqidagi kitob) deb nomlanar ekan. Kitobning bundan nomlanishidan ko‘rinib turibdiki, bu kitob islom amallaridan to‘rtinchisi bo‘lgan va farz qilingan ro‘za tutish haqida. Bu kitobda Ramazon oyining kirib kelganligini aniqlash masalasidan tortib to ramazon oyida e’tikof o‘tirishigacha bo‘lgan, shuningdek ramazon oyi va ro‘za tutishga aloqador bo‘lgan barcha qonun – qoidalar bayon etilgan. Bu kitob qisqa bo‘lib ikki bob va uch fasldangina iborat. Beshinchi kitob – “Kitob ul-Haj” (Haj ibodati haqidagi kitob) deb nomlanadi. “Hidoya” asarining ibodat amallariga bag‘ishlangan so‘nggi asari bo‘lib, bu kitobda haj amallarini amalga oshirish tartibi va talablari, kishining ehrom kiyishi va ehrom kiygach o‘zini qanday tutishi, shuningdek tavof qilish tartiblari va boshqa haj amallari haqida ma’lumot berilgan. Bu kitob o‘n bob va besh fasldan iborat[5].

Burhoniddin Marg‘inoniyning “Hidoya” asari yozilganligiga ko‘p bo‘lganligiga qaramay, bu asar biror marta ham o‘zbek tiliga tarjima qilinmagan ekan. Uning fors tilidagi tarjimasi faqatgina XVIII asrdagina paydo bo‘ldi. Bu tarjima “Hidoya xomil ul-mutuni Bidoya ma tarjimayi forsiy” (Bidoya matnlarini o‘z ichiga olgan “Hidoya” forscha tarjimasi bilan birga) degan nomda Kalkuttada chop qilingan. Ko‘p yillar davomida “Hidoya” asriga ko‘plab sharhlar yozilgan bo‘lib, bulardan biri “Al -kifoya fi sharh ul-Hidoya” (Hidoya sharhi haqida kifoya qiluvchi kitob) nomli bu asar muallifi Maxmud ibn Ubaydulloh ibn Maxmud Toj ush-sharia hisoblanadi. Bu asar Hidoyaga ko‘plab yozilgan sharhlardan bittasi. Muallif o‘z asarida yozishicha, bu kitobda Hidoyada tushunish qiyin bo‘lgan joylar sharhlangan bo‘lib, har qaysi kasb egasi bo‘lmasin bu kitobni o‘qigach Hidoyani tushuna oladi degan gaplarni keltirgan ekan. “Hidoya” asariga yozilgan sharhlardan yana biri “Me’roj ud-diroya fi sharh il-Hidoya” (Hidoya sharhi haqida tushunishga olib boruvchi zina) deb nomlangan bu asar muallifi – Muhammad ibn Ahmad al-Xubboziy al-Kokiy bo‘lib, u kishi xalq orasida Qivomuddin al-Kokiy nomi bilan mashhur bo‘lgan. “Me’roj ud-Diroya” asarining bir qo‘lyozma nusxasi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi fondida saqlanib kelinmoqda. Bu qo‘lyozma ham Muhammad Porso kutubxonasiga tegishli bo‘lib, asarda ikki bob, ya’ni tahorat va namoz boblarigina berilgan. “G‘oyat ul-Bayon va Nodirat uz-Zamon” bu ham mshhur “Hidoya” asriga yozilgan sharhlardan biri bo‘lib, uning muallifi Qivomuddin Amir Kotib ibn Amir Umar al-Amid al-Itqoniy al-Forobiydir. “G‘oyat ul-Bayoniyning” bir nusxasi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi fondida saqlanib kelinayotgan ekan. Qo‘lyozmada asarning uch qismidan birinchi qismi keltirilgan bo‘lib, bu qism o‘z ichiga 9 ta kitobni oladi[5]. Bu kabi sharhlar Marg‘inoniyning “Hidoya” asariga ko‘plab yozilgan bo‘lib, bundan ko‘rinib turibdiki “Hidoya” asari butun musulmon olamida eng mukammal fiqhiy asarlardan biridir.

XULOSA: Yuqorida bayon etilgan fikr va mulohazalardan anglashiladiki, Burhoniddin al-Marg‘inoniy islom huquqi tarixida o‘ziga xos o‘rin egallagan buyuk allomalardan biri bo‘lib, uning ilmiy faoliyati, ayniqsa, fiqh sohasidagi yutuqlari islom olamida chuqur iz qoldirgan. Ayniqsa, “al-Hidoya” asari orqali u hanafiy mazhabining asosiy huquqiy tamoyillarini tizimli, mukammal va mantiqan izchil tarzda bayon qilib bergan. Ushbu asar o‘zining mazmuniy boyligi,

uslubiy aniqligi va huquqiy muammolarga yondashishdagi chuqur mulohazalari bilan o‘z davrida ham, undan keyingi asrlarda ham fiqh ilmining rivojlanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan. “Al-Hidoya” asari nafaqat o‘rta asrlarda, balki zamonaviy islom huquqshunosligida ham o‘z dolzarbligini saqlab qolgan. Uning asosida yozilgan yuzlab sharhlar, tarjimalar va tahliliy asarlar Marg‘inoniy ijodining nechog‘lik keng doirada e’tirof etilganidan dalolat beradi.

REFERENCES:

1. Odil Qoriyev “Al-Marg‘inoniy mashhur fiqxshunos” - “Xalq merosi” nashriyoti. Toshkent-2000. 20-22-betlar.
2. Komiljon Kattaev “Imom Marg‘inoniy va Chokardiza tadqiqotlaridagi xatoliklar isloxi” – “Hilol media” nashriyoti. Toshkent-2018. 12-13-betlar.
3. Abdulkakim Shariy Juzjoniy “Marg‘inoniy va uning izdoshlari” – “Toshkent islom universiteti” nashriyoti. Toshkent-2000. 20-22-betlar.
4. Odil Qoriyev “Al-Marg‘inoniy mashhur fiqxshunos” - “Xalq merosi” nashriyoti. Toshkent-2000. 31-32-betlar.
5. Mahmud Xasaniy “Al-Marg‘inoniyning Hidoya asari va unga yozilgan sharhlar” – “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi” nashriyoti. Toshkent – 2000. 31-34-betlar